

Constancia de Documento de Trabajo

En el marco del programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia en el proyecto Hilando *capacidades políticas* con código SIGP **57729** los investigadores *Diana Carolina Suarez Albano, Jhon Sebastián Bernal Franco y Carlos Mario Betancurth Becerra* participaron en la creación de un documento de trabajo titulado *EXPLORATORIO DE JUVENTUD: Estrategia de Laboratorios Vivos como escenario de participación y reflexión sobre lo que significa ser joven en Samaná - Caldas* realizado 01/10/2020.

Para constancia se firma en Manizales a los 09 días del mes de Febrero de 2022

Firma Vicerrectoría de Investigaciones y posgrados - Universidad de Caldas: